

El origen de las Islas Canarias: una hipótesis alternativa al punto caliente

The origin of the Canary Islands: a hypothesis alternative to the hotspot

Francisco Anguita^{1*}, Carlos Fernández², Álvaro Márquez³, Ricardo León⁴, Ramón Casillas⁵

¹Av. de Portugal 3, 28011 Madrid anguita@ucm.es * Autor correspondiente

²Depto. de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología, Universidad Complutense, 28040 Madrid cafern08@ucm.es

³Depto. de Mineralogía y Petrología, Universidad Complutense, 28040 Madrid amarqu13@ucm.es

⁴Instituto Geológico y Minero de España, 28003 Madrid r.leon@igme.es

⁵Depto. de Biología animal, Edafología y Geología, Universidad de La Laguna, 38200 La Laguna rcasilla@ull.edu.es

RESUMEN

Una revisión a fondo de los actuales datos científicos sobre el archipiélago canario muestra que la hipótesis hoy dominante, que considera las islas como el producto de la actividad en un punto caliente (“hotspot”) generado por un penacho mantélico (“mantle plume”), incluye dos deficiencias graves: una, que es incompatible con la cinemática de la tectónica de placas; y dos, que no explica la geología de las islas. En su lugar se propone una alternativa basada en la estructura de la litosfera en Canarias y en el norte de África y en los movimientos relativos de la Placa Nubia, que es coherente con los datos geológicos, geofísicos, geoquímicos, cronológicos y geodinámicos.

Palabras clave: Cadena del Atlas, Islas Canarias, debate “placa-penacho”, Placa Nubia.

ABSTRACT

A thorough revision of the most recent scientific data on the Canary Islands has led the authors to the conclusion that the present predominant hypothesis on their origin, the mantle plume-hotspot paradigm, contains two decisive deficiencies: it is incompatible with plate tectonics, and moreover unable to give a coherent account of the islands' geology. We propose instead a new hypothesis centred on the structure of the Canarian lithosphere and the kinematics of the Nubia plate, which is consistent with the geological, geophysical, geochemical, chronological and geodynamic data.

Keywords: Atlas Mountains, Canary Islands, Plate vs. Plume debate, Nubia Plate.

INTRODUCCIÓN

García Cruz (2015) ha sintetizado en detalle las ideas precientíficas sobre la génesis de las Canarias. En la segunda parte del siglo XX, las discusiones sobre el origen del archipiélago se polarizaron en torno a dos ideas: la existencia de fracturas que canalizarían el magma, o bien una hipotética conexión con la también volcánica cadena del Atlas. Sin embargo, desde que Morgan (1971) situó las Canarias en un mapa global de puntos calientes, ésta ha sido la hipótesis predominante, apoyada en la comparación con el punto caliente que fue confirmado en las Islas Hawai.

En el presente trabajo se mostrarán las múltiples insuficiencias de esta hipótesis para explicar no solo la geología de las islas y su entorno oceánico, sino también su incoherencia con la dinámica de la Placa Nubia (antes denominada Placa Africana). Se presentarán datos que, por el contrario, demuestran que el origen del archipiélago se explica por la cinemática y estructura de su litosfera y la del manto subyacente; y que, asimismo, apoyan la primitiva idea de la conexión africana.

¿ES LA HIPÓTESIS DEL HOTSPOT CANARIO COMPATIBLE CON LA TECTÓNICA DE PLACAS?

La existencia de columnas de material caliente que ascenderían a través del manto terrestre fue uno de los postulados iniciales de la tectónica de placas, aplicado primeramente a Hawai (Wilson, 1963) y pronto a otras áreas volcánicas intraplaca, las Islas Canarias entre ellas. Sin embargo, ni la distribución ni la cronología de las islas se ajustan a la teoría movilita, como puede comprobarse en la figura 1 (b,c), que ilustra la última de las trayectorias sobre la Placa Nubia propuestas (Geldmacher et al., 2005; Hoernle y Carracedo, 2009; Pérez Torrado et al., 2023) para un hipotético penacho térmico situado entre La Palma y El Hierro.

Fig. 1. a) Disposición del archipiélago de Hawai respecto al polo de rotación (triángulo rojo) de la Placa Pacífica (Torsvik et al., 2017). b) Situación teórica durante los últimos 50 millones de años de un hipotético punto caliente canario que estuviese hoy situado entre La Palma y El Hierro. Los círculos de influencia volcánica (diámetro, 120 km, Maher et al., 2015) no alcanzan a la mayor parte del archipiélago. Según el modelo B de Maher et al. (2015), durante los últimos 50 Ma, el polo de rotación absoluta de la Placa Nubia se habría situado entre 30°N y 69°N, y en longitudes superiores a 49°O; por ello, no es representable en el mapa. c) Trayectoria (en rojo) de la Placa Nubia sobre el hipotético punto caliente canario; en azul, una trayectoria similar para Madeira. En las Canarias, el diámetro propuesto de la influencia volcánica, de unos 340 km, supera injustificadamente al observado en Hawai por Li et al. (2004). Modificado de Hoernle y Carracedo (2009).

La geometría de esta trayectoria presenta varios inconvenientes de importancia: (1), no cuenta con el respaldo de datos geofísicos; (2), el alcance propuesto de su influencia volcánica (unos 340 km de diámetro; compárese con los 300 km medidos con datos geofísicos en Hawaii, Li et al., 2004) es irreal, teniendo en cuenta que el flujo volcánico en Canarias es 700 veces inferior al de Hawaii (Ancochea et al., 1990); y (3) esta trayectoria incluye edades de los montes submarinos al norte de Canarias, pero ignora las obtenidas por van den Bogaard (2013) para idénticos relieves situados al suroeste de las islas, que alcanzan los 142 Ma y con ello invalidan la progresión de edades propuesta. Así pues, y a tenor de los datos geofísicos y geocronológicos publicados, la respuesta a esta primera pregunta es una clara negativa.

¿PUEDE EXPLICAR UN PUNTO CALIENTE LA GEOLOGÍA INSULAR Y MARINA DE LAS CANARIAS?

Se enumeran a continuación las características de las islas y su entorno oceánico incompatibles con la hipótesis del punto caliente:

1. En el entorno de los puntos calientes, la presión hacia la superficie de la columna mantélica provoca elevaciones de gran radio del fondo marino: 1000 m en el caso de Hawaii (Hoggard et al., 2020) o 700 m en Madeira (McNutt, 1988). Por el contrario, el fondo oceánico alrededor de las Islas Canarias es plano (Watts, 1994; Maher et al., 2015).
2. Otro rasgo importante de la geología canaria es el levantamiento de las islas. Afloramientos de rocas submarinas a gran altura demuestran elevaciones de más de 250 m en La Gomera (Casillas et al., 2008), de 1200 m en La Palma (Casillas et al., 2020), de 2000 m en Lanzarote (Sánchez-Guzmán y Abad, 1986), y de 2400 a 3000 m en Fuerteventura (Gutiérrez et al., 2006). Estos datos son imposibles de explicar en la hipótesis del punto caliente, ya que las Islas Hawaii, su modelo canónico, siguen (al alejarse de la columna ascendente, y por lo tanto del fondo marino elevado) una pauta de hundimiento que acaba por convertir las islas antiguas en montes submarinos. En Canarias, por el contrario, la isla más antigua, Fuerteventura, es la que presenta mayor elevación de su basamento oceánico.
3. La datación precisa de las rocas canarias ha revelado largos periodos de actividad continua (9 Ma en Lanzarote y 10 Ma en Fuerteventura), pero también de inactividad: 3,5 Ma en Gran Canaria, 2 Ma en Lanzarote y 7 Ma en Fuerteventura (Ancochea et al., 2004; Hoernle y Carracedo, 2009). Estos intervalos sin vulcanismo fueron explicados (Hoernle y Schmincke, 1993) mediante un penacho térmico en el que alternaban sectores estériles con otros fértiles, de los cuales se desprendían y ascendían glóbulos de baja densidad potencialmente capaces de producir magmas. Aun admitiendo esta idea, tanto la larga actividad volcánica como su discontinuidad son serios problemas para la hipótesis del punto caliente, cuya propuesta básica es un magmatismo corto (termina cuando una isla se ha separado de la vertical del penacho) y sin interrupciones importantes, dado que el penacho está alimentado de forma continua desde el manto. En Hawaii, con una sola excepción (la isla de Kaua'i), ninguna isla mantiene su actividad más de 2 Ma (Clague y Sherrod, 2014). Las

discontinuidades máximas en Hawai son de 1 Ma en la isla de Maui y de 2 Ma en la isla de Ni'ihau (Clague y Dalrymple, 1987). Aulinas et al. (2019) proponen que las etapas de inactividad se producen al alejarse cada isla de la vertical del penacho mantélico y penetrar en una zona de esfuerzos compresivos generados por reajustes isostáticos debidos a la protuberancia. Esta hipótesis está basada en que el penacho térmico crea una elevación topográfica, por lo que es incompatible con el fondo oceánico plano citado en el punto 1.

- ¿Cuántas islas pueden ser simultáneamente activas en un punto caliente? En teoría, sólo una, la situada en el extremo del penacho térmico. En la práctica, en su movimiento lateral, la litosfera puede arrastrar las cámaras magmáticas aún activas. En las Hawai, no sólo la isla de este nombre es activa, sino también lo es la vecina, Maui. Kaua'i y Ni'ihau, ya extintas, tuvieron una actividad residual en los últimos tres millones de años (Clague y Dalrymple, 1987). Canarias presenta un registro muy distinto: seis de las siete islas han experimentado actividad en el último millón de años, y todas en los dos últimos millones de años. Es más: entre 12 y 5 Ma, y exceptuando a Fuerteventura, todas las islas existentes (La Palma y El Hierro aún no se habían formado) estuvieron activas simultáneamente (Fig. 2), una situación difícil de explicar mediante un punto caliente.

Fig. 2. Cronología del vulcanismo en las Islas Canarias en los últimos 50 millones de años. Destaca el evento magmático masivo que tuvo lugar entre 12 y 5 millones de años en el ámbito canario, y en el cual La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote estuvieron simultáneamente activas. Referencias: 1, Amanay, 2 Ridge de Canarias, 3 Banco de la Concepción. El asterisco indica la sucesión de lavas y brechas volcánicas que aparece en el sondeo profundo de Timanfaya, Lanzarote, reportada por Sánchez-Guzmán y Abbad (1986).

- El comienzo escalonado del vulcanismo desde el extremo oriental al occidental del archipiélago fue uno de los argumentos básicos para construir la hipótesis del punto caliente canario, al compararse con la evolución en Hawai: las activas La Palma y El Hierro equivaldrían a la activa isla de Hawai. Sin embargo, esta fuga hacia el oeste de la actividad en las Canarias no se parece en nada al caso

hawaiano. En este archipiélago se dan pequeños incrementos de edad entre cada isla y la siguiente (por ejemplo, 0,9 Ma entre Hawai y Maui, separadas por 50 km), mientras que, en Canarias, una isla como La Palma no inició su actividad volcánica subaérea hasta 9 Ma después de La Gomera, distante sólo 60 km. Desfases como éste son inexplicables mediante un punto caliente, mientras que la [figura 3](#) ilustra un estudio geofísico que puede explicar la progresión del magmatismo hacia el oeste sin necesidad de ningún penacho térmico.

Fig. 3. Bajo Canarias, la litosfera (niveles marrón y amarillo) se superpone a una astenosfera definida por una anomalía térmica regional (niveles naranja y rojo). Se observa que la litosfera es menos gruesa bajo El Hierro y La Palma (45 km) que bajo Lanzarote y Fuerteventura (60 km). Este adelgazamiento de la litosfera hacia el oeste podría explicar la migración del vulcanismo en ese sentido (flecha gris), al permitir al magma alojarse en las zonas someras, de menor presión. En la [figura 9](#) se proporcionan más detalles de esta anomalía térmica. El rectángulo morado indica la interrupción, por causas aún no explicadas, de la anomalía naranja bajo Gran Canaria. LLA, límite litosfera-astenosfera; ZBV, zonas de baja velocidad. Modificado de Martínez-Arévalo et al. (2013).

6. as únicas fracturas importantes en las Islas Hawai son fallas gravitacionales. Por el contrario, las Canarias son un muestrario de formas tectónicas: grandes pliegues con flancos invertidos (Gutiérrez et al., 2006; [Fig. 4](#)), megafracturas, zonas de cizalla, rotaciones y basculamientos (p.ej., Staudigel et al., 1986; Fernández et al., 1997, 2015).

Fig. 4. Corteza oceánica elevada en Fuerteventura. a) Esquema de situación. b) Sección de la estructura, que muestra la corteza oceánica invertida. c) y d) Afloramientos de sedimentos abisales jurásicos y de lavas almohadilladas cuya geoquímica es la típica de una dorsal oceánica. Modificado de Gutiérrez et al. (2006). Fotos de Ramón Casillas Ruiz.

En muchos casos, estas estructuras exhiben dimensiones muy importantes: los pliegues y fracturas que afectan a los complejos de diques de Fuerteventura y La Gomera tienen dimensiones kilométricas (Fernández et al., 2015, 2016). En cuanto a los basculamientos, se han producido en todas las islas, con la máxima inclinación (40 a 70°) medida en La Palma (Casillas et al., 2020; Fig. 5). Este conjunto de estructuras es imposible de explicar mediante la acción de un penacho térmico, que puede ser un sistema eficaz para producir magmas, pero en absoluto podría generar deformaciones tan importantes y variadas como las encontradas en las islas.

Fig. 5. Pruebas del basculamiento de La Palma (~50°), en un sill y en la estratificación de los niveles de brechas formadas por fragmentos de almohadillas (So). Foto, Ramón Casillas Ruiz.

7. Campañas oceanográficas realizadas por uno de los autores (León et al., 2022) han revelado que la intensa tectónica presente en las islas afecta también a los fondos oceánicos al suroeste de ellas (Fig. 6).

Fig. 6. Estructuras volcánicas y tectónicas en la cuenca del suroeste de Canarias. a) Localización de la zona de fractura oceánica de los Montes Submarinos de Nueva Inglaterra, que conecta con la zona de fractura de las Islas Canarias (Fig. 7): “volc”; zona de volcanismo y actividad hidrotermal cuaternaria. b) Relieves estructurales (línea de puntos) controlados por fallas normales y montes submarinos con claras huellas tectónicas. c) Tectónica de pliegues y fallas verticales, que demuestran una deformación que abarca todo el ámbito canario: “bas”, basamento acústico; “gr”, graben; dm, domo; “fl” y flechas verdes, migración de fluidos; “sf”, fallas sintéticas. Modificado de León et al. (2022).

Estos nuevos datos se añaden a los recopilados de la abundante bibliografía sobre estructuras en las islas y en el Atlántico próximo, que se exponen en la [figura 7](#), y que, por su densidad y envergadura, permiten definir el área canaria como un sector debilitado de la litosfera.

Fig.7. Lineamientos en el área canaria, con dos direcciones más comunes: ONO-ESE o “atlánticas”, predominantes en el oeste y centro del archipiélago; y OSO-ENE, “africanas”, más importantes en las islas centrales y orientales y en la Cuenca de Tarfaya, que conecta con la cadena del Atlas (F.S.A., Falla del Sur del Atlas). La densidad de fracturas autoriza a definir la litosfera canaria como un área debilitada, de acuerdo también con lo ilustrado en la [figura 3](#). Los números corresponden a la referencia de cada lineamiento o grupo de lineamientos: (1) León et al. (2022), (2) Uraga et al. (2022), (3) Dillon (1974), (4) Le Roy y Piqué (2001), (5) Marinoni y Pasquarè (1994), (6) Camacho et al. (2019), (7) Fernández et al. (2006), (8) Catalán et al. (2003), (9) Gutiérrez et al. (2006), (10) Carbó et al. (2003), (11) Llanes et al. (2009), (12) Bosshard y MacFarlane (1970), (13) Fernández et al. (2015), (14) Márquez et al. (2018), (15) Becerril et al. (2015), (16) Martí et al. (2013), (17) del Fresno et al. (2014), (18) Mezcuca et al. (1992), (19) Blanco-Montenegro et al. (2003, 2018), (20) Montesinos et al. (2022), (21) Balcells et al. (1990), (22) Llanes et al. (2009), (23) Day et al. (1999), (24) Galindo et al. (2005), (25) Geyer y Martí (2010), (26) Müller et al. (2008).

¿EXISTE UN PENACHO TÉRMICO EN EL MANTO QUE SUBYACE A LAS ISLAS CANARIAS?

Para los defensores del punto caliente, la respuesta a esta pregunta es claramente afirmativa. Muchos estudios geofísicos que utilizan la técnica de la tomografía sísmica han afirmado la existencia bajo las Islas Canarias de un penacho térmico subvertical (p.ej., Montelli et al., 2004 y 2006; Legendre et al., 2012; French y Romanowicz, 2015; Saki et al., 2015; Civiero et al., 2021), que en algunos casos ascendería desde la interfase manto-núcleo. Un examen más detallado de alguna de estas reconstrucciones geofísicas (por ejemplo, la de la [Fig. 8](#)) permite comprobar que el penacho profundo se interrumpe hacia los 1000 km de profundidad, donde es sustituido por una anomalía térmica de forma tabular. Otros estudios tomográficos (p. ej., los de Montelli et al., 2004, 2006) ofrecen sólo secciones aisladas, que no permiten confirmar o descartar la continuidad del flujo vertical.

Fig. 8. Estudio tomográfico hemisférico que ilustra el penacho térmico que desde la interfase manto-núcleo asciende cerca de las Canarias, pero se interrumpe a los 1000 kilómetros de profundidad. El rectángulo en el manto superior se representa en la [figura 9](#). Modificado de French y Romanowicz (2015).

Esta anomalía en el manto más somero se extiende ([Fig. 9](#), zona gris en el esquema de situación) bajo Canarias, norte de África y buena parte de Europa. La sección a-a' (Hoernle et al., 1995) muestra su geometría tabular, mientras que el corte b-b' (Miller et al., 2015) permite observar glóbulos de material (con radios de decenas de kilómetros) que desde la anomalía tabular circulan hacia la superficie. La semejanza de este material con los tramos fértiles propuestos por Hoernle y Schmincke (1993) es evidente, pero existe una importante diferencia: estos glóbulos no forman parte de ningún conducto térmico vertical o subvertical bajo las islas. El ascenso de este material puede, en cambio, explicar la litosfera adelgazada de la [figura 3](#): los glóbulos causarían la erosión térmica de la litosfera.

La ausencia bajo las Canarias de conductos térmicos verticales, que es evidente en la [figura 8](#) para los 1000 km más someros, ha sido confirmada por diferentes análisis geofísicos, que no localizan tales conductos en secciones del manto hasta distintas profundidades: 100 km (Hoernle et al., 1995), 120 km (Martínez-Arévalo et al., 2013, [Fig. 3](#)), 410 km (Saki et al., 2015), y 700 km (Bonnin et al., 2014). Estas evidencias geofísicas contradicen la afirmación de Aulinas et al. (2019), según la cual el punto caliente canario podría abastecerse de un penacho térmico desde unos 670 km de profundidad. A ello hay que añadir que las anomalías de V_s , además de ser casi siempre inconsistentes entre los distintos estudios, tienen muy pequeña amplitud, casi siempre $<-1,5\%$, y con frecuencia $<-1\%$, en contraste con las de los puntos calientes mejor apoyados por los datos, como son Hawai, Islandia o Comores, todos ellos con anomalías de $V_s >-2,0\%$ (French y Romanowicz, 2015). La lectura más sencilla de este bajo contraste es que las temperaturas en el manto subyacente a las Canarias son claramente menores a las de

los puntos calientes confirmados. En el apartado siguiente analizaremos las consecuencias de este escaso contraste térmico.

Fig. 9. La anomalía térmica tabular en el manto superior bajo las Canarias y el Atlas. a-a') y b-b' son secciones de detalle (situadas en el mapa de contexto) que ilustran anomalías sísmicas. La flecha indica un glóbulo de material que se independiza de la zona tabular y que teóricamente estaría sometido a un proceso de fusión parcial por descompresión. a) Modificado de Hoernle et al. (1995); b) modificado de Miller et al. (2015): los tonos rojos indican una conversión de rápida a lenta de la fase de la onda S investigada, mientras que los tonos azules indican una conversión de lenta a rápida de dicha fase, LLA: límite litosfera-astenosfera, LLAs: límite litosfera-astenosfera subducido, ZBV: zona de baja velocidad sísmica.

La invisibilidad geofísica del penacho térmico en el manto más somero bajo las Canarias ha llevado a los defensores de la hipótesis del punto caliente hacia argumentos geoquímicos. En su interpretación, los datos de $^3\text{He}/^4\text{He}$ en el archipiélago (entre 4 y 9,95 veces la concentración atmosférica, R_A ; p. ej., Torres-González et al., 2020) serían típicos de los penachos térmicos de raíz profunda. La base de esta afirmación es que el ^3He , de origen no radiogénico sino primordial, proviene del manto inferior. Sin embargo,

los datos de Hawai y otros puntos calientes (Galápagos o Samoa) no confirman la interpretación de la R/R_A canaria como un punto caliente, ya que presentan valores medios entre 15 y 25 R/R_A (Lo Forte et al., 2024). Por el contrario, los valores de R/R_A de ^3He medidos en Canarias son similares a los de los basaltos de dorsal oceánica (entre 6 y 8), los cuales claramente provienen del manto superior.

¿ES EL MANTO BAJO LAS CANARIAS LO BASTANTE CALIENTE PARA PROVOCAR UN ASCENSO TÉRMICO?

Tras analizar los datos de 49 candidatos a puntos calientes, un estudio de síntesis (Courtillot et al., 2003) los clasificó en primarios, (es decir confirmados, que son solamente siete, Hawai entre ellos) y no primarios, entre los que se encuentra la propuesta canaria, que incumple tres de los cinco criterios examinados: basaltos tabulares en el extremo antiguo de la línea; una elevación topográfica en su extremo activo; y velocidades V_s inferiores a -1,5% respecto a las de su entorno, o sea una huella de material caliente y, por ello, ascendente. Un estudio posterior (Bao et al., 2022) calcula la temperatura en el manto subyacente a las Canarias, concluyendo que es muy inferior (entre 100 y 126°C) a la del manto bajo las Islas Hawai, y clasificando a las Canarias como un “warm hotspot”, lo que significa que la temperatura del manto bajo las islas haría muy difícil un ascenso térmico. Así, según los datos más recientes, el punto caliente canario suspende también esta asignatura, ya que la respuesta a la pregunta de este apartado sería negativa. Queda pendiente sin embargo una cuestión esencial: si el manto que subyace a las Canarias es sólo templado, ¿cuál es la causa del ascenso del magma? La respuesta a esta pregunta constituye el núcleo de nuestra hipótesis alternativa, y por ello la expondremos sólo después de sintetizar las diferencias entre las Islas Canarias y las de Hawai.

SÍNTESIS: LAS ISLAS CANARIAS COMPARADAS CON LAS HAWAI

- La geometría del archipiélago de Hawai se adecúa a la rotación absoluta (es decir, con respecto al manto inferior) de la Placa Pacífica, mientras que el movimiento absoluto de la Placa Nubia no explica la distribución del vulcanismo canario.
- La Isla de Hawai (o sea, el extremo activo de la línea) se asienta sobre una gran elevación topográfica, mientras que el fondo marino que rodea a las Canarias es plano.
- La actividad continuada de algunas islas canarias asciende a 10 Ma, mientras que la máxima (y excepcional) en Hawai es de 3,5 Ma.
- Las islas hawaianas inactivas se hunden, mientras que todas las islas canarias presentan elevaciones, con frecuencia kilométricas.
- Hawai no incluye estructuras tectónicas de importancia, al contrario que las Canarias, cuyas rocas muestran muy diversas y variadas deformaciones de gran envergadura, tanto emergidas como submarinas.
- El manto bajo Hawai muestra un conducto vertical bien definido enraizado en el límite manto-núcleo; no se ha encontrado ningún conducto semejante hasta los mil kilómetros de profundidad bajo Canarias.
- El manto subyacente a Hawai registra temperaturas suficientes para el ascenso térmico; el manto bajo Canarias no, como se deduce no sólo de cálculos teóricos, sino también del bajo contraste de las anomalías V_s .

- Las relaciones $^3\text{He}/^4\text{He}$ en Canarias no solapan con las de las Islas Hawai, sino con las de los basaltos de dorsal oceánica.

Estos contrastes sugieren una pregunta: ¿Cómo una hipótesis científica tan lastrada por problemas ha podido mantenerse en primera línea durante más de medio siglo? Esta pregunta tiene dos soluciones. Los psicólogos definen el sesgo de confirmación como la tendencia a seleccionar los datos que concuerden con nuestras ideas preferidas, y a ignorar o descartar los datos adversos. La historia de las ideas sobre el origen de las Islas Canarias ofrece múltiples ejemplos de estas actitudes. La segunda explicación afecta a la labor básica de un científico, que es desafiar las ideas predominantes, pero siempre que puedan sustituirlas por otras más sólidas; así, por deficiente que sea, una hipótesis científica no será abandonada a no ser que se proponga en su lugar otra más convincente, lo cual nos lleva a la segunda parte de este trabajo.

PLACAS VS. PENACHOS TÉRMICOS: UNA BATALLA DENTRO DE LA TECTÓNICA DE PLACAS

La comunidad de científicos que estudian el planeta tardó en admitir los penachos térmicos como entidades reales y no teóricas. La principal dificultad consistía en que los instrumentos geofísicos existentes en el siglo XX no eran (y siguen sin serlo) suficientemente sensibles para definir muchos de los delgados penachos térmicos. Esto llevó a la creación de dos escuelas en conflicto: los defensores de los penachos térmicos, incluso si sus señales geofísicas no eran muy convincentes, y los partidarios de colocar la estructura de las placas litosféricas en el centro del debate. Según estos últimos, que no negaban la existencia de determinados penachos térmicos, no se había prestado suficiente atención a la estructura de las placas en áreas de magmatismo intraplaca. Si la litosfera estaba debilitada (por erosión térmica, por fracturas importantes, o por ambos procesos) se generaría en su base un gradiente negativo de presión que atraería hacia la superficie material profundo incluso si su temperatura no fuese suficiente para un ascenso térmico (Fig. 10).

El debate no está cerrado, y ambos bandos se atribuyen éxitos parciales de ámbito regional. En este contexto, y teniendo en cuenta las características geológicas de las Islas Canarias que hemos revisado hasta aquí, presentamos nuestra hipótesis alternativa.

Fig. 10. Ascensos activo (a: el impulso ascensional reside en el propio material que sube, en este ejemplo por su menor densidad) y pasivo (b: el ascenso se debe a propiedades del medio exterior: el aire escapa del globo debido a la diferencia de presión).

LAS ISLAS CANARIAS Y LA CADENA DEL ATLAS COMO ÁREAS DE LITOSFERA DEBILITADA SOBRE UNA ANOMALÍA TÉRMICA TABULAR

A partir de 2006, trabajos de geofísica de precisión (Missenard et al., 2006; Frizon de Lamotte et al., 2009) permitieron detectar en la cadena del Atlas una línea de litosfera adelgazada (Fig. 11). Como buena parte de los volcanes del área se situaban en conexión con ella, la denominaron “Morocco Hot Line” (es decir, Línea Caliente de Marruecos, LCM). La línea acaba en la costa marroquí, donde es relevada por un denso enjambre de fracturas (ilustrado en la Fig. 7) que cruzan la llamada Cuenca de Tarfaya. A esta conexión geográfica se pueden añadir una serie de similitudes entre las Canarias y el Atlas:

Fig. 11. La Línea Caliente de Marruecos (LCM). a) Situación. b) Sección a través de la línea 3. En marrón y amarillo, la litosfera, cuyo espesor en la LCM sólo alcanza los 60 km. Modificado de Zeyen et al. (2005) y Missenard et al. (2006).

- Tanto la LCM como la zona de fractura de las Islas Canarias, definida por fracturas ONO-ESE y ENE-OSO, se sitúan sobre la anomalía térmica tabular definida por Hoernle et al. (1995).
- Los grosores litosféricos son muy semejantes: 45-65 km para la línea canaria (Fig. 3, Martínez-Arévalo et al., 2013), y 45-60 para la LCM (Fig. 11, Missenard et al., 2006).

- Extensos periodos sin vulcanismo (Ancochea et al., 2004; Hoernle y Carracedo, 2009) separan los periodos activos en ambas provincias magmáticas (Missenard et al., 2006).
- Las dos líneas muestran una intensa actividad tectónica, con deformaciones compresivas, distensivas y transcurrentes (Figs. 4 a 7). En los dos casos, estas estructuras afectan al conjunto de la litosfera (Fernández et al., 2006; Missenard et al., 2006).
- Tanto las Canarias como el Atlas han experimentado elevaciones importantes de origen térmico y tectónico, relacionadas con el magmatismo y con la aproximación de la Placa Nubia a la Eurasiática (Robertson y Stillman, 1979; Babault et al., 2008).
- Macizos de rocas silicatadas ultraalcalinas (como piroxenitas, sienitas o nefelinitas) y también carbonatitas, afloran en las dos zonas, con edades parecidas (35-24 Ma en Fuerteventura, 44-33 en Marruecos: Le Bas et al., 1986; de Ignacio et al., 2006; El-Azzouzi et al., 2010; Sagan et al., 2020).
- Asimismo coinciden las relaciones isotópicas de los magmas (por ejemplo, $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ (Hoernle y Tilton, 1991, Fig. 12), o hafnio: $\epsilon_{\text{Hf}}+10$ a $+15$ en circones de Fuerteventura, y $+10$ a $+18$ en xenolitos del Atlas (Sagan et al., 2020).

Fig. 12. Variación de los isótopos de estroncio y plomo en rocas volcánicas de las áreas estudiadas. Las rocas canarias se proyectan en la misma zona de las de la cadena del Atlas Medio, donde se concentra la mayor parte de los volcanes de Marruecos. Modificado de Hoernle y Tilton (1991).

En nuestra opinión, estos datos bastan para sostener la relación de ambas provincias tectomagmáticas. Con esta base, puede plantearse que el origen de las Islas Canarias y el de las montañas del Atlas constituyen un único problema, cuya solución básica está esquematizada en la [figura 10b](#): las litosferas debilitadas en las dos zonas funcionaron como sumideros de baja presión (ascenso pasivo) que absorbieron los glóbulos de material parcialmente fundido procedentes en forma discontinua de la anomalía tabular; y la aproximación de Nubia respecto a Iberia generó las estructuras tectónicas y las elevaciones descritas.

El estudio de los movimientos relativos de la Placa Nubia durante los últimos 33 millones de años aporta nuevos apoyos a esta idea, ya que explica los periodos activos y de reposo en las dos regiones volcánicas ([Fig. 13](#) y [Tabla I](#)). Por primera vez, el origen y evolución de las Canarias (pero también del magmatismo del Atlas) se integran en la cinemática de la Placa Nubia, en concreto en su rotación con respecto a la Placa Eurasiática (Iberia incluida). Tras medio siglo largo de ignorarse, el vulcanismo del área

noroeste de esta placa y los datos más modernos de la geodinámica encuentran una explicación conjunta.

Fig. 13. El movimiento de la Placa Nubia respecto a una Placa Eurasiática (representada por Iberia) teóricamente inmóvil. Se han tomado tres intervalos temporales y, en cada uno de ellos, se ha representado un mapa zonal (a la izquierda) y un mapa de las Canarias; entre ambos, indicaciones sobre la tectónica del Atlas. La variación en los polos de rotación de Nubia con respecto a Iberia (PR, triángulos rojos) se traduce en cambios en la dirección de los esfuerzos y en la intensidad del vulcanismo: en a) hay convergencia Nubia-Iberia (que dificulta el vulcanismo), en b) distensión (que lo favorece: oleada magmática canaria), y en c) una situación transcurrente, híbrida entre las anteriores. Los números en los vectores indican la velocidad lineal, y las flechas moradas, la dirección de los esfuerzos. Se han añadido los análisis focales de las erupciones de 2011 y 2021. Base de datos cinemática de Rosenbaum et al. (2002). Los números 1 al 10 indican referencias bibliográficas de la información estructural y sísmica: (1), Robertson y Stillman (1979), (2) Gutiérrez et al. (2006), (3) Fernández et al. (2006), (4) Fernández et al. (2015), y Márquez et al. (2018), (5) Marinoni y Pasquarè (1994), (6) Marinoni y Gudmundsson (2000), Walter y Schmincke (2002), (7) Fernández et al. (2002), (8) Mezcuca et al. (1992), (9) del Fresno et al. (2014), (10) del Fresno et al. (2023). Se ha representado también la actividad magmática de las distintas islas en cada periodo (con bordes discontinuos, las islas todavía no formadas en cada periodo; el fondo amarillo indica las zonas supuestamente sin actividad magmática): a) 33.1 a 19.2 Ma. Zonas magmáticamente activas en color verde. b) 19.2 a 9.9 Ma. Zonas magmáticamente activas en color rojo. Por la extensión y volumen del magmatismo se puede hablar de oleada magmática canaria durante este periodo. c) De 9.9 Ma a la actualidad. Zonas magmáticamente activas en color azul turquesa. En la [Tabla 1](#) se detalla el magmatismo para cada isla y periodo. La forma irregular al NE de Lanzarote en a) y b) es el Banco de la Concepción.

Periodos tectono-magmáticos			
	Primero (33.1 – 19.2 Ma)	Segundo (19.2 – 9.9 Ma) (*)	Tercero (9.9 – 0.0 Ma)
El Hierro	--	--	Dorsales volcánicas (< 0,145 Ma). Edificio en escudo El Golfo (0.545–0.158 Ma). Edificio en escudo Tiñor (1.12–0.88 Ma): toda la isla.
La Palma	--	--	Cumbre Vieja (< 0,123 Ma): parte sur de la isla. Escudo norte (1.7–0.49 Ma). Edificio submarino (3.1–2.5 Ma): toda la isla.
La Gomera	--	Edificio submarino-edificio en escudo antiguo (12–8 Ma). Ocuparía toda la isla.	Edificio en escudo moderno (5.5–1.94 Ma): gran parte de la isla sobre el edificio en escudo antiguo.
Tenerife	--	Edificio en escudo central (11.8–8 Ma). Ocuparía casi toda la isla.	Edificio Teide-Pico Viejo (< 0.188 Ma). Dorsales volcánicas NE y NO (<1.1 Ma). Edificio central Cañadas (3.5–0.188 Ma). Edificios en escudo periféricos: Teno (6.4–5.15 Ma) y Anaga (5.8–3.95 Ma).
Gran Canaria	--	Vulcanismo post-escudo: Grupos Mogán y Fataga (14–8.3 Ma) Edificio en escudo (14.5–14 Ma). Ocuparía toda la isla.	Dorsal volcánica (3.6–1.6 Ma) y vulcanismo cuaternario basáltico. Volcán de Roque Nublo (5.5–2.9 Ma), Afloramientos relativamente pequeños en volumen.
Banco del Banquete	--	Edificio en escudo sumergido.	
Banco de Amanay	--	Edificio en escudo sumergido (15.3–13.1 Ma).	
Fuerteventura	Dorsal Basáltica Inicial (22–20 Ma). Complejos Ultraalcalinos (35–23 Ma) Ocuparían toda la isla.	Edificios en escudo septentrional (18–12.8 Ma), central (20.5–13.2 Ma) y meridional (17 Ma–13.7 Ma).	Vulcanismo plio-cuaternario (5.8–0.13 Ma). Afloramientos relativamente pequeños en volumen.
Lanzarote	Edificio volcánico submarino-subaéreo del Oligoceno Inferior-Medio al Oligoceno Superior (35–28 Ma; sondeo Geotérmico Lanzarote-1, Sánchez-Guzmán y Abad, 1986). Supuestamente ocuparía toda la isla.	Edificio en escudo Central ((10.89–8.89 Ma). Edificio en escudo Ajaches (15.61–14.06 Ma).	Dorsal central (< 1 Ma) Vulcanismo periférico a Ajaches y a Famara (1.8–0.8 Ma). Edificio en escudo de Famara (7.23–6.30 Ma). Afloramientos relativamente pequeños en volumen, salvo Famara.
Banco de la Concepción	?	Edificio en escudo sumergido (17.5–16.64 Ma).	

(*) Oleada magmática canaria

Tabla I

Resumen de la actividad magmática en la región del archipiélago Canario durante los tres periodos ilustrados en la figura 13.

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL FUTURO

Este trabajo resalta la utilidad de los análisis tectónicos para esclarecer el origen y evolución de las provincias magmáticas. Sus propuestas principales, una evolución Canarias-Atlas unificada y una contribución al debate “placas-penachos”, son aún ideas recién nacidas que necesitarán perfilarse. Tres líneas de avance parecen esenciales: una, mejorar la definición geofísica del manto bajo Canarias y el Atlas (v.gr.: ¿Recibe la anomalía tabular definida por Hoernle y otros autores en 1995 aportaciones de material del manto profundo?); dos, avanzar en la identificación y datación de estructuras tectónicas en las islas y en los fondos marinos cercanos; y tres, calcular relaciones isotópicas que eventualmente permitirían en el futuro identificar distintos glóbulos procedentes de la anomalía tabular.

En todo caso, esperamos que este trabajo sirva para establecer una discusión multidisciplinar entre vulcanólogos, geofísicos, petrólogos, geoquímicos y geólogos estructurales interesados en profundizar en los detalles evolutivos de las Islas Canarias y las montañas del Atlas.

El presente trabajo es una versión resumida de “The Canary hotspot revisited: Refutation of the Hawaii paradigm and an alternative, plate-based hypothesis”, de los mismos autores, publicado en Earth-Science Reviews, 261, 105038 (2025). Los interesados en el artículo extenso pueden solicitar un documento PDF a cualquiera de los autores.

DEDICATORIA

La muchas veces árida empresa científica reserva de vez en cuando encuentros que dejan huella. Conocí a José Manuel “Maño” Navarro (1941-2013) cuando aún no había visto de cerca un basalto: mis primeros afloramientos canarios los pisé bajo su guía, y luego tuve ocasión de compartir con él mucha geología y no poca filosofía de la vida. Espíritu libre (se negó a escribir su tesis tras realizar un mapa inigualable del Teide, y resistió hasta el final cualquier compromiso con alguna de sus muchas admiradoras), vulcanólogo trotamundos (Italia, Centro y Suramérica [incluyendo un épico descenso del Amazonas], África Oriental, asentado al final en Tenerife), invitado, cada vez que pude pescarle, a mi aula (donde me consta que suscitó vocaciones por hacer geología a lo largo y ancho del planeta), la geología de Canarias le debe mucho, y yo también. Creo que este trabajo le hubiese gustado. F.A. Al contrario que F.A., yo tuve la fortuna de compartir jornadas de campo y de divulgación con “El Maño” sólo en la última etapa de su vida. Siempre fue generoso y desinteresado a la hora de compartir sus ideas, claves para entender la Geología de Canarias, muchas de las cuales acabaron siendo publicadas por otros. R.C.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece el apoyo financiero de los proyectos PID2020-112920GB-I00, ICEFLAME PID2020-114856RBI00 (Ministerio de Ciencia e Innovación) y EMODNET Bathymetry HRSM (EASME/2020/OP/0006 EASME/EMFF/2019/1.3.1.9/Lot1/SI2.836043).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ancochea, E., Fúster, J.M., Ibarrola, E., Cendrero, A., Coello, J., Hernán, F., Cantagrel J.M. y Jamond, C. (1990). Volcanic evolution of the island of Tenerife (Canary Islands) in the light of new K-Ar data. *J. Volcan. Geoth. Res.*, 44, 231-249.
- Ancochea, E., Barrera, J.L., Brändle, J.L., Bellido, F., Coello, J., Cubas, C.R., De la Nuez, J., Gómez, J.A., Hernán, F., Herrera, R., Huertas, M.J., Muñoz, M. y Sagredo, J. (2004). Canarias y el vulcanismo neógeno peninsular. In: Vera, J.A. (Ed.). *Geología de España*, Soc. Geol. España – IGME, 635-682.
- Aulinas, M., Gimeno, D., Fernandez-Turiel, J.L., Font, L., Pérez-Torrado F.J., Rodríguez-Gonzalez, A. y Nowell, G.M. (2010). Small-scale mantle heterogeneity on the source of the Gran Canaria (Canary Islands) Pliocene-Quaternary magmas. *Lithos* 119, 377-392.
- Aulinas, M., Rodríguez-González, A., Fernández-Turiel, J.L., Pérez_Torrado, F.J. y Carracedo, J.C. (2019). Plumas mantélicas y puntos calientes: causa-efecto. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 27.3, 267-277.
- Babault, J., Teixell, A., Arboleya, M.L. y Charroud, M. (2008). Cenozoic age for long-wavelength surface uplift of the Atlas Mountains of Morocco. *Terra Nova*, 20, 102-107.
- Bao, X., Lithgow-Bertelloni, C., Jackson, M.G. y Romanowicz, B. (2022). On the relative temperatures of Earth's volcanic hotspots and mid-ocean ridges. *Science*, 375, 57-61. doi: [10.1126/science.abj8944](https://doi.org/10.1126/science.abj8944)
- Balcells, R., Barrera, J.L. y Ruiz, M.T. (1990). Mapa geológico de España escala 1: 25.000, 1ª edición (MAGNA). Hoja de Arucas (1101-III-VI; 83-81; 83-82) (p. 114). *ITGE., Serv. Pub. Min. de Industria*.
- Becerril, L., Galindo, I., Martí, J. y Gudmunsson, A. (2015). Three-armed rifts or masked radial pattern of eruptive fissures? The intriguing case of El Hierro volcano, Canary Islands. *Tectonophysics* 647-648, 33-47. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2015.02.006>
- Blanco-Montenegro, I., Torta, J.M, García, A. y Araña, V. (2003). Analysis and modelling of the aeromagnetic anomalies of Gran Canaria (Canary Islands). *Earth Planet. Sci. Lett.* 206, 601-616. doi:[10.1016/S0012-821X\(02\)01129-9](https://doi.org/10.1016/S0012-821X(02)01129-9)
- Blanco-Montenegro, I., Montesinos, F.G. y Amoso, J. (2018). Aeromagnetic anomalies reveal the link between magmatism and tectonics during the early formation of the Canary Islands. *Nature Sci. Reports* 42. doi:[10.1038/s41598-017-18802-w](https://doi.org/10.1038/s41598-017-18802-w)
- Bonnin, M., Nolet, G., Villaseñor, A., Gallart, J. y Thomas, C. (2014). Multiple-frequency tomography of the upper mantle beneath the African/Iberian collision zone. *Geophys. J. Int.*, 198, 1458-1473. doi:[10.1093/gji/ggu214](https://doi.org/10.1093/gji/ggu214)
- Bosshard, E. y MacFarlane, D.J. (1970). Crustal structure of the western Canary Islands from seismic refraction and gravity data. *J. Geophys. Res.* 75, 4901-4918.
- Camacho, A.G., Prieto, J.F., Ancochea, E. y Fernández, J. (2019). Deep volcanic morphology below Lanzarote, Canary Islands, from gravity inversion: New results for Timanfaya and implications. *J. Volc. Geoth. Res.* 369, 64-79. <https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2018.11.013>
- Carbó, A., Muñoz-Martín, A., Llanes, P., Álvarez, J. y EEZ Working Group (2003). Gravity analysis offshore the Canary Islands from a systematic survey. *Marine Geophys. Res.* 24, 113-127. doi:[10.1007/s11001-004-1336-2](https://doi.org/10.1007/s11001-004-1336-2)
- Carnevale, G., Caracausi, A., Correale, A., Italiano, L. y Rotolo, S.G. (2021). An overview of the geochemical characteristics of oceanic carbonatites: new insights from Fuerteventura carbonatites (Canary Islands). *Minerals* 11, 203. <https://doi.org/10.3390/min11020203>
- Casillas, R., de la Nuez, J., Fernández, C., García-Navarro, E., Colmenero, J.R. y Martín Luis, C. (2008). La secuencia volcánica submarina del complejo basal de La Gomera. *Geotemas*, 10, 1273-1276.
- Casillas, R., de la Nuez, J., Fernández, C., Colmenero, J.R., Jourdan, F., Harani, S. y Lukács, R. (2020). Edad de las rocas volcánicas submarinas y plutónicas del complejo basal de La Palma: implicaciones en la evolución geológica temprana de la isla. *Geogaceta*, 67, 47-50.

- Catalán, M., Martín Davila, J. y ZEE Working Group (2003). A magnetic anomaly study offshore the Canary Archipelago. *Marine Geophys. Res.* 24, 129-148.
- Civiero, C., Custódio, S., Neres, M., Schlaphorst, D., Mata, J. y Silveira, G. (2021). The role of the seismically slow Central-East Atlantic anomaly in the genesis of the Canary and Madeira volcanic provinces. *Geophys. Res. Letters*. [10.1029/2021GL092874](https://doi.org/10.1029/2021GL092874)
- Clague, D.A. y Dalrymple, G.B. (1987). The Hawaiian-Emperor volcanic chain: Geological evolution. In: R.W. Decker, T.L. Wright, and P.H. Stauffer (Eds.). *USGS Prof. Paper*, 1350, 5-54.
- Courtillot, V., Davaille, A., Besse, J. y Stock, J. (2003). Three distinct types of hotspots in the Earth's mantle. *Earth Planet. Sci. Letters* 205, 295-308. [PII: S0012-821X\(02\)01048-8](https://doi.org/10.1016/S0012-821X(02)01048-8)
- Day, S.J., Carracedo, J.C., Guillou, H. y Gravestock, P. (1999). Recent structural evolution of the Cumbre Vieja volcano, La Palma, Canary Islands: volcanic rift reconfiguration as a precursor to volcano flank instability? *J. Volcanol. Geoth. Res.* 94, 135-167.
- de Ignacio, C., Muñoz, M., Sagredo, J., Fernández-Santín, S. y Johansson, Å. (2006). Isotope geochemistry and FOZO mantle component of the alkaline-carbonatitic association of Fuerteventura, Canary Islands, Spain. *Chem. Geol.*, 232, 99-113.
- del Fresno, C., Domínguez Cerdeña, I., Cesca, S. y Buforn, E. (2014). The October 2011 earthquake at El Hierro (Mw 4.0): Focal mechanisms of the mainshock and its foreshocks. *Bull. Seism. Soc. Am.* 105, 330-340. [doi:10.1785/0120140151](https://doi.org/10.1785/0120140151)
- del Fresno, C., Cesca, S., Klügel, A., Domínguez Cerdeña, I., Díaz-Suárez, E.A., Dahm, T., García-Cañada, L., Meletlidis, S., Milkereit, C., Valenzuela-Malebrán, C., López-Díaz, R. y López, C. (2023). Magmatic plumbing and dynamic evolution of the 2021 La Palma eruption. *Nature Comm.* 14. <https://doi.org/10.1038/s41467-023-35953-y>
- Dillon, W.P. (1974). Structure and development of the southern Moroccan continental shelf. *Marine Geol.* 16, 121-143. [https://doi.org/10.1016/0025-3227\(74\)90004-8](https://doi.org/10.1016/0025-3227(74)90004-8)
- El Azzouzi, M., Maury, R.C., Bellon, H., Youbi, N., Cotten, J. y Kharbouch, F. (2010). Petrology and K-Ar chronology of the Neogene-Quaternary Middle Atlas Volcanic Province (Morocco). *Bull. Soc. Géol. France* 181, 243-257.
- Fernández, C., Casillas, R., Ahijado, A., Perelló, V., y Hernández-Pacheco, A. (1997). Shear zones as results of intraplate tectonics in oceanic crust: the example of the Basal Complex of Fuerteventura (Canary Islands). *J. Struct. Geol.* 19, 41-57.
- Fernández, C., de la Nuez, J., Casillas, R. y García Navarro, E. (2002). Stress fields associated with the growth of a large shield volcano (La Palma, Canary Islands). *Tectonics* 21. [10.1029/2000TC900038](https://doi.org/10.1029/2000TC900038)
- Fernández, C., Casillas, R., Navarro, E., Gutiérrez, M., Camacho, M. y Ahijado, A. (2006). Miocene rifting of Fuerteventura, Canary Islands. *Tectonics* 25, TC6005 [doi:10.1029/2005TC001941](https://doi.org/10.1029/2005TC001941)
- Fernández, C., Casillas, R., de la Nuez, J., García-Navarro, E. y Camacho, M.A. (2015). Deformation of the substratum of a large shield volcano: Triggering factor for past flank collapses in the old volcanic edifice of La Gomera, Canary Islands. *GSA Bull.* 127, 443-463. [doi:10.1130/B30971.1](https://doi.org/10.1130/B30971.1)
- French, S.W. y Romanowicz, B. (2015). Broad plumes rooted at the base of the Earth's mantle beneath major hotspots. *Nature*, 525, 95-99. [doi:10.1038/nature14876](https://doi.org/10.1038/nature14876)
- Frizon de Lamotte, D., Leturmy, P., Missenard, Y., Khomsi, S., Ruiz, G., Saddiqi, O., Guillocheau F. y Michard, A. (2009). Mesozoic and Cenozoic vertical movements in the Atlas System (Algeria, Morocco, Tunisia): An overview. *Tectonophysics* 475, 9-28. [doi:10.1016/j.tecto.2008.10.024](https://doi.org/10.1016/j.tecto.2008.10.024)
- Galindo, I., Soriano, C., Martí, J. y Pérez, N. (2005). Graben structure in the Las Cañadas edifice (Tenerife, Canary Islands): Implications for active degassing and insights on the caldera formation. *J. Volcanol. Geoth. Res.* 144, 73-87. [doi:10.1016/j.jvolgeores.2004.11.017](https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2004.11.017)

- García Cruz, C. (2015). El origen de las Islas Canarias a través de la historia. Selección de textos para el aula. (I) Hipótesis anteriores a la tectónica de placas. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 23.3, 300-314.
- Geldmacher, J., Hoernle, K., van den Bogaard, P., Duggen, S. y Werner, R. (2005). New $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ age and geochemical data from seamounts in the Canary and Madeira volcanic provinces: Support for the mantle plume hypothesis. *Earth Planet. Sci. Letters* 237, 85-101.
- Geldmacher, J., Hoernle, K., Hanan, B.B., Blichert-Toft, J., Hauff, F., Gill, J.B. y Schmincke, H.U. (2011). Hafnium isotopic variations in East-Atlantic intraplate volcanism. *Contrib. Mineral. Petrol.* 162, 21-36. <https://doi.org/10.1017/ss00410-010-0580-5>
- Geyer, A. y Martí, J. (2010). The distribution of basaltic volcanism on Tenerife, Canary Islands: Implications on the origin and dynamics of the rift systems. *Tectonophysics* 483, 310-326. doi:10.1016/J.tecto.2009.11.002
- Gutiérrez, M., Casillas, R., Fernández, C., Balogh, K., Ahijado, A., Castillo, C., Colmenero, J.R. y García-Navarro, E. (2006). The submarine volcanic succession of the basal complex of Fuerteventura, Canary Islands: A model of submarine growth and emergence of tectonic volcanic islands. *GSA Bulletin* 118, 785-804. doi: 10.1130/B25821.1
- Gurenko, A.A., Hoernle, K.A., Hauff, F., Schmincke, H.U., Han, D., Miura, Y.N. y Kaneoka, I. (2006). Major, trace element and Nd-Sr-Pb-O-He-Ar isotope signatures of shield stage lavas from the central and western Canary Islands: Insights into mantle and crustal processes. *Chemical Geology* 233, 75-112.
- Gurenko, A.A., Hoernle, K.A., Sobolev, A.V., Hauff, F. y Schmincke, H.U. (2010). Source components of the Gran Canaria (Canary Islands) shield stage magmas: Evidence from olivine composition and Sr-Nd-Pb isotopes. *Contrib. Mineral. Petrol.* 159, 689-702.
- Hoernle, K. y Carracedo, J.C. (2009). Canary Islands, Geology. In R. Gillespie, and D. Clague (Eds.): *Encyclopedia of islands*, 133-143.
- Hoernle, K. y Schmincke, H.U. (1993). The role of partial melting in the 15-Ma geochemical evolution of Gran Canaria: A blob model for the Canary hotspot. *J. Petrol.* 34, 599-626.
- Hoernle, K. y Tilton, G.R. (1991). Sr-Nd-Pb isotope data for Fuerteventura (Canary Islands) basal complex and subaerial volcanics: application to magma genesis and evolution. *Schweiz. Min. Petrol. Mitt.* 71, 5-21.
- Hoernle, K., Tilton, G. y Schmincke, H.U. (1991). Sr-Nd-Pb isotopic evolution of Gran Canaria: evidence for shallow enriched mantle beneath Canary Islands. *Earth Planet. Sci. Lett.* 106, 44-63.
- Hoernle, K., Zhang, Y.-S. y Graham D. (1995). Seismic and geochemical evidence for large-scale mantle upwelling beneath the eastern Atlantic and western and central Europe. *Nature* 374, 34-39.
- Hoggard, M., Parnell-Turner, R. y White, N. (2020). Hotspot and mantle plumes revisited: Towards reconciling the mantle heat transfer discrepancy. *Earth Planet. Sci. Lett.* 20. doi: 10.1016/j.epsl.2020.116317
- Klügel, A., Galipp, K., Hoernle, K., Hauff, F. y Groom, S. (2017). Geochemical and volcanological evolution of La Palma, Canary Islands. *J. Petrol.* 58 (6), 1227-1248. <https://doi.org/10.1093/petrology/egx052>
- Le Bas, M.J., Rex, C.D. y Stillman, C.J. (1986). The early magmatic chronology of Fuerteventura, Canary Islands. *Geol. Mag.* 123, 287-298.
- Legendre, C., Meier, T., Lebedev, S., Friederich, W. y Viereck-Götte, I. (2012). A shear wave velocity model of the European upper mantle from automated inversion of seismic shear and surface waveforms. *Geophys. J. Int.* 191, 282-304. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246X.2012.05613.x>
- León, R., Palomino, D., Sánchez-Guillamón, O., Fernández-Salas, L.M. y Vázquez, J.T. (2022). Tectonic control on sedimentary dynamics in intraplate oceanic settings: A geomorphological image of the eastern Canary Basin and insights on its Middle-Upper Miocene to Quaternary volcano-tectonic-sedimentary evolution. *Marine Geol.* 445, 106737. <https://doi.org/10.1016/j.margeo.2022.106737>
- Le Roy, P. y Piqué, A. (2001). Triassic-Liassic Western Moroccan synrift basins in relation to the Central Atlantic opening. *Marine Geol.* 172, 359-381. PII: S0025-3227(00)00130-4

- Li, X., Kind, R., Yuan, X., Wölbern, I. y Hanka, W. (2004). Rejuvenation of the lithosphere by the Hawaiian plume. *Nature* 427, 827-829.
- Llanes, P., Herrera, R., Gómez, M., Muñoz, A., Acosta, J., Uchupi, E. y Smith, D. (2009). Geological evolution of the volcanic island La Gomera, Canary Islands, from analysis of its geomorphology. *Marine Geol.* 264, 123-139. doi:10.1016/j.margeo.2009.05.001
- Lo Forte, F.M, Boudoire, G., Frezzotti, M.L., Rotolo, S.G., Sandoval-Velasquez, A., Viveiros, F., Zanon, V., Aiuppa, A. y Rizzo, A.L. (2024). The helium and carbon isotopic signature of Ocean island basalts: Insights from Fogo volcano (Cape Verde archipelago). *Earth Planet. Sci. Lett.*, 645, <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2024.118930>
- Maher, S.M., Wessel, P., Müller, R.D., Williams, S.E. y Harada, Y. (2015). Absolute plate motion of Africa around Hawaii-Emperor bend time. *Geophys. J. Internat.* 201, 1743-1764.
- Marinoni, L. y Pasquarè, G. (1994). Tectonic evolution of the emergent part of a volcanic ocean island: Lanzarote, Canary Islands. *Tectonophysics* 239, 111-135.
- Marinoni, L.B. y Gudmundsson, A. (2000). Dykes, faults and palaeostresses in the Teno and Anaga massifs of Tenerife (Canary Islands). *J. Volcanol. Geoth. Res.* 103, 83-103.
- Márquez, A., Herrera, R., Izquierdo, T., Martín-González, F., López, I. y Martín-Velázquez, S. (2018). The dyke swarms of the Old Volcanic Edifice of La Gomera (Canary Islands): Implications for the origin and evolution of volcanic rifts in oceanic island volcanoes. *Global Planet. Change* 171, 255-272. <https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2017.12.004>
- Martí, J., Pinel, V., López, C., Geyer, A., Abella, R., Tárraga, M., Blanco, M.J., Castro, A. y Rodríguez, C. (2013). Causes and mechanisms of the 2011-2012 El Hierro (Canary Islands) submarine eruption. *J. Geophys. Res.: Solid Earth* 118, 823-839. doi:10.1002/jgrb.50087
- Martínez-Arévalo, C., Mancilla, F.L., Helffrich, G. y García, A. (2013). Seismic evidence of a regional sublithospheric low velocity layer beneath the Canary Islands. *Tectonophysics* 608, 586-599. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2013.08.021>
- McNutt, M. (1988). Thermal and mechanical properties of the Cape Verde rise. *J. Geophys. Res.* 93-B4, 2784-2794.
- Mezcua, J., Buforn, E., Udías, A. y Rueda, J. (1992). Seismotectonics of the Canary Islands. *Tectonophysics* 208, 447-452. [https://doi.org/10.1016/0040-1951\(92\)90440-H](https://doi.org/10.1016/0040-1951(92)90440-H)
- Miller, M.S., O'Driscoll, L.J., Butcher, A.J. y Thomas, C. (2015). Imaging Canary Islands hotspot material beneath the lithosphere of Morocco and southern Spain. *Earth Planet. Sci. Letters* 431, 186-194. <http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2015.09.026>
- Missenard, Y., Zeyen, H., Frizon de Lamotte, D., Leturmy, P., Petit, C., Sébrier, M. y Saddiqi, O. (2006). Crustal versus asthenospheric origin of relief of the Atlas Mountains of Morocco. *J. Geophys. Res.* 111, B03401. doi:10.1029/2005JB003708
- Montelli, R., Nolet, G., Dahlen, F.A., Masters, G., Engdahl, E.R. y Hung, S.H. (2004). Finite-frequency tomography reveals a variety of plumes in the mantle. *Science*, 303, 338-343. www.sciencemag.org/cgi/content/full/1092485/DC1SOM
- Montelli, R., Nolet, G., Dahlen, F.A. y Masters, G. (2006). A catalogue of deep mantle plumes: New results from finite frequency tomography. *Geochem., Geophys., Geosyst.* 7-11. doi:10.1029/2006GC001248
- Montesinos, F.G., Arnosó, J., Gómez-Ortiz, D., Benavent, M., Blanco-Montenegro, I., Vélez, E., Martín-Crespo, T., Gorbatiókov, A.V. y Stepanova, M.Y. (2022). Imaging the volcanic structures beneath Gran Canaria Island using new gravity data. *J. Geophys. Res.: Solid Earth* 127, e2022JB024863. <https://doi.org/10.1029/2022JB024863>
- Morgan, W.J. (1971). Convection plumes in the lower mantle. *Nature* 230, 42-45.

- Pérez-Torrado, F.J., Carracedo, J.C., Guillou, H., Rodríguez-González, A. y Fernández-Turiel, J.L. (2023). Age, duration and spatial distribution of ocean shields and rejuvenated volcanism: Fuerteventura and Lanzarote, Eastern Canaries. *J. Geol. Soc.* 180. <https://doi.org/10.1144/jgs2022-112/Vol.180/2023/jgs2022-112>
- Müller, R.D., Sdrolias, M., Gaina, C. y Roest, W.R. (2008). Age, spreading rates, and spreading asymmetry of the world's ocean crust. *Geochem., Geophys., Geosys.* 9 (4). <https://doi.org/10.1029/2007GC001743>
- Robertson, A.H.F. y Stillman, C.J. (1979). Submarine volcanic and associated sedimentary rocks of the Fuerteventura Basal Complex, Canary Islands. *Geol. Mag.* 116, 203-214.
- Rosenbaum, G., Lister, G.S. y Duboz, C. (2002). Relative motions of Africa, Iberia and Europe during Alpine orogeny. *Tectonophysics* 359, 117-129.
- Sagan, M., Heaman, L.M., Pearson, D.G., Luo, Y. y Stern, R.A. (2020). Removal of continental lithosphere beneath the Canary archipelago revealed from a U-Pb Age and Hf/O isotope study of modern sand detrital zircons. *Lithos* 362-363, 105448. <https://doi.org/10.1016/j.lithos.2020.105448>
- Saki, M., Thomas, C., Nippress, S.E.J. y Lessing, S. (2015). Topography of upper mantle seismic discontinuities beneath the North Atlantic: The Azores, Canary and Cape Verde plumes. *Earth Planet. Sci. Lett.*, 409, 193-202. <http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2014.10.052>
- Sánchez-Guzmán, J. y Abad, J. (1986). Sondeo geotérmico Lanzarote-1. Significado geológico y geotérmico. *Anales de Física (Serie B)* 82, 102-109.
- Schlaphorst, D., Silveira, G., Mata, J., Krüger, F., Dahm, T. y Ferreira, A.M.G. (2023). Heterogeneous seismic anisotropy beneath Madeira and Canary archipelagos revealed by local teleseismic shear wave splitting. *Geophys. J. Intern.* 233, 510-528. <https://doi.org/10.1093/gji/ggac472>
- Simonsen, S.L., Neumann, E.R. y Seim, K. (2000). Sr-Nd-Pb isotope and trace-element geochemistry evidence for a young HIMU source and assimilation at Tenerife (Canary Island). *J. Volcanol. Geoth. Res.* 103, 299-312.
- Staudigel, H., Feraud, G., y Giannerini, G. (1986). The history of intrusive activity on the island of La Palma (Canary Islands). *J. Volcanol. Geoth. Res.*, 27(3-4), 299-322.
- Thirlwall, M.F. (1997). Pb isotopic and elemental evidence for OIB derivation from young HIMU mantle. *Chem. Geol.* 139, 51-74.
- Torres-González, P.A., Luengo-Oroz, Lamolda, N.H., D'Alessandro, W., Albert, H., Iribarren, I., Moure-García, D. y Soler, V. (2020). Unrest signals after 46 years of quiescence at Cumbre Vieja, La Palma, Canary Islands. *J. Volcanol. Geotherm. Res.* 392, 106757, 10.1016.
- Torsvik, T.H., Doubrovine, P.V., Steinberger, B., Gaina, C., Spakma, W. y Domeier, M. (2017). Pacific plate motion change caused the Hawaiian-Emperor bend. *Nature Comm.* 8, 15660. <https://doi.org/10.1038/ncomms15660>
- Uranga, R.M., Ferrer, O., Zamora, G., Muñoz, J.A. y Rowan, M.G. (2022). Salt tectonics of the offshore Tarfaya Basin, Moroccan Atlantic margin. *Marine & Petroleum Geol.* 138, 105521. [https://doi.org/10.1016\(j.marpetgeo.2021.105521](https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2021.105521)
- van den Bogaard, P. (2013). The origin of the Canary Island Seamount Province – New ages of old seamounts. *Nature Sci. Reports* 3, 2107. [doi:10.1038/srep02107](https://doi.org/10.1038/srep02107)
- Walter, T. y Schmincke, H.U. (2002). Rifting, recurrent landsliding and Miocene structural reorganization on NW-Tenerife (Canary Islands). *Int. J. Earth Sci.* 91, 615-628.
- Watts, A.B. (1994). Crustal structure, gravity anomalies and flexure of the lithosphere in the vicinity of the Canary Islands. *Geophys. J. Int.* 119, 648-666.
- Wilson, J.T. (1963). A possible origin of the Hawaiian Islands. *Can. J. Phys.* 91, 863-870.

Zeyen, H., Ayarza, P., Fernandez, M. y Rimi, A. (2005). Lithospheric structure under the western Africa-Europe plate boundary: A transect along the Atlas Mountains and the Gulf of Cadiz. *Tectonics* 24, TC2001.
[doi:10.1029/2004TC001639](https://doi.org/10.1029/2004TC001639)